

УДК 347.191

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ИНСТИТУТА РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

**THE QUESTION OF THE DEVELOPMENT OF THE INSTITUTION
OF REORGANIZATION OF LEGAL ENTITIES**

©Грибановская М. С.

Брянский государственный университет
г. Брянск, Россия, maria.gribanowskaya@yandex.ru

©Gribanowskaya M.

Bryansk state University
Bryansk, Russia, maria.gribanowskaya@yandex.ru

Аннотация. В данной статье рассматривается история развития форм реорганизации юридического лица в сравнении с существующими формами реорганизации в зарубежном праве. Автор подчеркивает необходимость специального правового регулирования вопроса реорганизации юридических лиц в Российской Федерации.

Abstract. This article discusses the history of the development of forms of reorganization of legal entities in comparison with existing forms of reorganization in foreign law. The author emphasizes the necessity of special legal regulation of reorganizing legal entities in the Russian Federation.

Ключевые слова: гражданское законодательство, корпоративное законодательство, юридические лица, реорганизация.

Keywords: civil law, corporate law, legal entity, reorganization.

Современное российское гражданское право выделяет несколько способов реорганизации юридического лица. К ним относятся классические отношения по присоединению, разделению, слиянию, выделению и преобразованию организаций. Напомним, что в трех случаях из пяти названных последствием является прекращение существования одного или нескольких юридических лиц и возникновение нового (новых). Существующие формы реорганизации позаимствованы из дореволюционного законодательства и законодательства периода НЭПа, хотя, к слову, тогда этих форм насчитывалось несколько меньше.

В классическом русском гражданском праве формы реорганизации носили иные названия, не унаследованные современным Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ): фузионирование (слияние), аннексирование (присоединение). Существовала также такая форма реорганизации, как амортизация акций, в настоящее время не существующая. За недолгий период своего развития институт реорганизации продолжал совершенствоваться и увеличивать количество форм. Если согласно "Положению об акционерных обществах" утвержденному Постановлением ЦИК СССР, СНК СССР от 17.08.1927 года таких способов было четыре, то Гражданский кодекс РФ их насчитывает уже пять.

Следует отметить, что в большинстве зарубежных стран вопросы реорганизации юридических лиц имеют специальное правовое регулирование, в отличие от РФ. В России вопросы реорганизации регулируются ГК РФ, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее- ФЗ Об АО), Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ Об ООО)и Федеральным

законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», в то время как ликвидация юридических лиц, к примеру, и их создание имеют достаточно объемную правовую базу из специальных законов. В отдельных случаях это становится проблемой для правоприменителя. Например, изменения, внесенные в Гражданский кодекс РФ в 2014 году, допустили возможность осуществления так называемой смешанной реорганизации - одновременного сочетания нескольких форм реорганизации в рамках одной процедуры. Несмотря на допущение такой формы статьей 57 ГК РФ, специального регулирования данное правоотношение не имеет. Правоприменитель вынужден использовать нормы других нормативных актов, прямо или косвенно касающихся вопросов реорганизации. Принятие специального федерального закона "О реорганизации юридических лиц" могло бы решить эту и некоторые другие проблемы. До принятия отдельного закона, по мнению некоторых авторов [1, с.-6], следует применять по аналогии нормы Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Согласно проекту Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах»» и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в части приведения положений о реорганизации хозяйственных обществ в соответствие с новой редакцией главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации), предполагалось прописать процедуру смешанной реорганизации в двух нормативных актах. Проект предусматривал урезанные формы смешанной реорганизации: разделение или выделение общества, осуществляемого одновременно со слиянием или с присоединением; присоединение общества, осуществляемого одновременно с преобразованием. Принятие данного законопроекта могло бы стать существенным позитивным этапом в развитии института реорганизации юридических лиц. В настоящее время процедура смешанной реорганизации является еще более урезанной и ограничивается возможностью разделения или выделения общества, осуществляемых одновременно со слиянием или с присоединением (ст. 19.1 ФЗ об АО).

Зарубежное право знает несколько больше форм реорганизации, чем российское право. Например, законодательство Германии кроме слияния организаций, выделяет такую форму, как экономическое слияние юридических лиц. Она представляет собой более «мягкую» процедуру слияния, без ликвидации обществ, объединяющих капитал в третье создаваемое ими совместно общество. Подобная процедура, по нашему мнению, является не более чем особенностью корпоративного законодательства ФРГ и не может признаваться реорганизацией в чистом виде. Тем более, данная форма не может быть заимствована российским правом, поскольку частично повторяет известную гражданскому праву РФ практику создания концернов (холдингов). Аналогичная процедура в США имеет название "денежное слияние".

Что касается такой формы реорганизации, как передача имущества (полная или частичная), то российское право не имеет прямого аналога. Равно как и совершенно уникальная форма реорганизации в виде переноса имущества, предусмотренная гражданским законодательством Хорватии. Перенос имущества может быть полным или частичным. При этом, если полный перенос имущества из одной организации в другую частично схож с процедурой присоединения, то частичный перенос не имеет аналогов в российском праве.

Следует отметить, что в плане конкретизации способов реорганизации юридических лиц зарубежное право гораздо более формализовано и развито. Так, в Германии только способов разделения насчитывается три: отщепление, отделение, выделение [2, с. 432] - в зависимости от способов передачи имущества вновь создаваемой организации.

Что касается такой формы реорганизации, как преобразование, то на наш взгляд, данная процедура представляется обобщенной. Следует разделять преобразование в виде изменения организационно-правовой формы (АО на ООО или производственный кооператив) и преобразование в форме изменения самой природы юридического лица (коммерческой организации в некоммерческую). В первом случае реорганизация затрагивает

вопросы управления и фирменного наименования (в германской доктрине корпоративного права данную ситуацию принято называть переменной юридической одежды), в то время как во втором сам вид деятельности организации, возможности ее взаимодействия с контрагентами. К примеру, Закон о компаниях Великобритании 2006 г. разделяет такие формы преобразования как перерегистрация и внутреннее преобразование.

В вопросе преобразования юридических лиц, тем не менее, в последние годы в законодательстве произошли существенные эволюционные изменения. Если раньше формулировка статьи 58 ГК РФ была не очень удачной: «при выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом», что предполагало ситуацию будто вместо одного ликвидируемого лица, возникает другое, то сейчас ситуация изменилась. Норма больше не предполагает «перехода» прав и обязанностей, указывая, что «права и обязанности реорганизованного юридического лица в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей (участников), изменение которых вызвано реорганизацией». Такая формулировка более логична и отвечает характеру преобразования как формы реорганизации юридического лица.

В заключение отметим, что имеющиеся в российском гражданском праве виды реорганизации юридических лиц не являются новыми и уникальными институтами, во многом повторяют аналогичные нормы в ранее действовавшем законодательстве и в праве многих зарубежных стран. Намечившаяся тенденция к совершенствованию норм ведет к развитию института, однако в данном вопросе не хватает специальной законодательной регламентации. Единый нормативный акт мог бы объединить разрозненные нормы о реорганизации юридических лиц и устранить пробелы правового регулирования.

Список литературы:

1. Сидоров Д. Одновременной реорганизации быть // ЭЖ-Юрист. 2014. N 40. С. 6.
2. Гаврилюк О. В., Гайдаенко Н. И., Грачев Д. О. и др.; Юридические лица в гражданском праве зарубежных стран: монография / отв. ред. Н. Г. Семилютин. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2015. 432 с.

References:

1. Sidorov D. Odnovremennoi reorganizatsii byt' // EZh-Yurist. 2014. N 40. S. 6.
2. Gavrilyuk O. V., Gaidaenko N. I., Grachev D. O. i dr.; Yuridicheskie litsa v grazhdanskom prave zarubezhnykh stran: monografiya / отв. red. N. G. Semilyutina. M.: IZiSP, INFRA-M, 2015. 432 s.